

Estudo avaliativo da qualidade de vida dos pacientes após terapia de ressincronização cardíaca

Augusto Aurélio de Almeida Freitas¹, Livia Verro Peraro¹, Lucas Magalhães dos Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13150972>

RESUMO:

Fundamento: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 23 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo sofrem com a Insuficiência Cardíaca (IC). Na vida adulta, esta doença pode acarretar diversas anormalidades ao ser humano, incluindo dispneia, arritmias, dificuldade em realizar atividades diárias e uma série de outras alterações, o que pode resultar em óbito. Sob esse aspecto, uma das formas de tratar esta doença de grande morbimortalidade nos dias de hoje é através da Terapia de Ressincronização Cardíaca, a qual vem se destacando cada vez mais em grandes centros de atenção a saúde. **Objetivos:** O objetivo deste projeto é avaliar a qualidade de vida de pacientes com insuficiência cardíaca após a Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC), além de demonstrar sua eficácia e os impactos sobre a vida desses pacientes. **Métodos:** Para este trabalho, foram analisadas informações de dez pacientes com insuficiência cardíaca, tratados com TRC, através da aplicação do questionário de Minnesota, da escala de NYHA, da realização de ecocardiogramas, da observação de prontuários médicos e dos exames anteriores à terapia. **Resultados:** Dez pacientes foram avaliados antes e depois da TRC com ecocardiograma. A amostra é composta por 40% mulheres e 60% homens, com idades entre 20 e 89 anos, majoritariamente de 70-79 anos. Dois pacientes faleceram durante a pesquisa, mas foram incluídos no estudo. A maioria usa betabloqueadores e dapagliflozina (87.5%). As causas de insuficiência cardíaca incluem: hipertensão arterial (37.5%), cardiopatias (25%), isquemia (25%) e doença de Chagas (25%). **Conclusão:** O estudo sugere que a Terapia de Ressincronização Cardíaca é eficaz para tratar pacientes com Insuficiência Cardíaca, aumentando significativamente a qualidade de vida e aumentando a fração de ejeção e melhorando a classe funcional na maioria dos casos. Assim, a TRC pode ser indicada para pacientes com este distúrbio, desde que atendam aos requisitos necessários.

Palavras-chave: Dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca; Insuficiência cardíaca; Estimulação cardíaca artificial; Qualidade de vida; Insuficiência Cardíaca Sistólica.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP